

Florentin Smarandache – un Columb pe... Continentul Fizicii!

Un vâlcean l-a parametrizat pe... Einstein!

Vâlceano-americanul din Bălcești, Florentin Smarandache, profesor universitar doctor la Facultatea de Matematică și Științe a Universității „New Mexico” din orașul Gallup, statul federal New Mexico, din SUA, va prezenta vineri, 13 aprilie 2012, începând de la ora 17, în fața unora dintre participanții la Sesiunea de Primăvară a Filialei Regiunii Ohio a Asociației Americane de Fizică, modul în care el a parametrizat celebra Teorie Restrânsă a Relativității (numită și Teoria Specială a Relativității), enunțată de nu mai puțin celebrul fizician Albert Einstein în anul 1905.

Această sesiune de comunicări științifice a fizicienilor (profesori, ingineri, cercetători) din Filiala Regiunea Ohio (din nord-estul SUA, cuprinzând șase state federale: Indiana, Kentucky, Michigan, Ohio, Pennsylvania și Virginia de Vest) se va desfășura în perioada 13-14 aprilie 2012, în orașul Columbus, capitala statului federal Ohio, la Universitatea de Stat „Ohio”.

În cadrul Secțiunii de Postere, care se va desfășura în Holul Central al Clădirii „Cercetări de Fizică”, în intervalul orar 17-18:30 (ora locală, cu șapte ore în urmă față de ora Bucureștiului), cei interesați pot discuta, la libera alegere, cu oricare dintre autorii celor 25 de lucrări științifice, fiecare prezentată în rezumat pe un panou (poster). La panoul nr. 25, cei interesați vor putea discuta cu prof. univ. dr. Florentin Smarandache despre lucrarea sa, intitulată „Teoria Specială Parametrizată a Relativității” (TSPR). „Parametrizată”, adică bazată pe „parametru” – raportul timpului scurs.

De la carte la articol, iar de aici la comunicare științifică

În rezumatul lucrării, autorul spune că a parametrizat experimentul mental al lui Einstein cu ceasurile atomice, presupunând că nu știe dacă spațiul și timpul sunt relative sau absolute, nici dacă viteza luminii este sau nu viteza limită din Univers. În acest mod a realizat o „parametrizare” a Teoriei Speciale a Relativității a lui Einstein, motiv pentru care autorul și-a numit rezultatul (obținut încă din anul 1982!) „Teoria Specială Parametrizată a Relativității” (TSPR). Această teorie a generalizat „Teoria Specială a Relativității” (TSR) a lui Einstein, dar și ceea ce Smarandache numise în anul 1982 „Teoria Absolută a Relativității” (TAR) și a introdus în acel an încă trei relativități posibile. Ulterior, Smarandache și-a extins cercetarea luând în calcul nu doar viteze constante, ci și accelerații constante.

În anul 1982, pe vremea când predă matematica la un liceu din Maroc, Florentin Smarandache a publicat o carte de fizică: „Teoria Absolută a Relativității, Teoria Specială Parametrizată a Relativității și multirelativitatea neinerțială”, Editura „Somipress”, 1982, Fez, Maroc.

În mod surprinzător, această carte științifică uluitoare (92 de pagini), cu un titlu atât de paradoxal nu a figurat până anul trecut în lista lucrărilor științifice a lui Florentin Smarandache! L-am „interogat” pe autor: mi-a spus că prieteni și cunoscuți cărora le-a arătat atunci cartea l-au sfătuit în mod foarte serios și insistent să nu o facă publică, dacă vrea să fie privit ca un om de știință serios, căci nu va putea să realizeze o carieră științifică, universitară cu o carte care îl contrazice pe Albert Einstein, ale cărui teorii privind Relativitatea sunt considerate sfinte în mediile academice!

Anul trecut, când Experimentul OPERA de la CERN, Elveția, i-a confirmat (neoficial) „Ipoteza Smarandache” (conform căreia, viteza luminii nu este viteză limită în Univers, contrar teoriilor relativiste ale lui Einstein!), Smarandache s-a gândit că e un moment favorabil pentru a scoate „de la naftalină” teoria sa parametrizată și teoria sa absolută care-l contrazic pe Einstein.

Apoi, s-a gândit să publice un articol despre TSPR și să prezinte o comunicare științifică pe această temă la Asociația Americană de Fizică.

Articolul „Teoria Specială Parametrizată a Relativității” a fost publicat în două reviste științifice trimestriale internaționale nonconformiste care acceptă articole „contra curentului științific principal”: „Progress in Physics” (Progres în Fizică), vol. 2, aprilie, 2012 (la care Smarandache este edito-asociat) și în „Apeiron” (Fără limite, în limba greacă), vol. 19, nr. 2, aprilie 2012 – revistă electronică de fizică.

Un „Columb” în... Columbus!

Florentin Smarandache, creatorul „Paradoxismului” (mișcare literară avangardistă, dar cu aplicații și în știință!), nu poate scăpa de paradoxuri nici în Columbus, Ohio: musai trebuie precizat și statul federal, pentru că în SUA mai există alte 16 localități numite... „Columbus” – numele latinizat al lui Columb, descoperitorul Americii în anul 1492.

Nu știm dacă a ales intenționat sau nu întrunirea științifică din orașul Columbus, dar știm că matematicianul Florentin Smarandache va fi asemeni unui „Columb” care a descoperit un nou continent: Continentul Relativității Fizicii!

Mircea Monu